

Modelos Dinámicos Multidimensionales.

Joan Carles Micó Ruíz (1), Antonio Caselles Moncho (2),
David Soler Fernández (1), Lorenzo Ferrer Figueras (2)

(1) Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat Politècnica de València.
Camino de Vera s/n. 46022. Valencia (Spain).

e-mail: jmico@mat.upv.es, e-mail: dsoler@mat.upv.es

(2) Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat de València.
c/Doctor Moliner- 50. 46100.Burjassot.Valencia (Spain).

e-mail: antonio.caselles@uv.es, e-mail: lorenzo.ferrer@uv.es

Abstract: We start from the basic equation that define the models of Systems Dynamics for, later, with the suitable generalisation, to obtain the basic equation that define the models, called for us Dynamical Multidimensional Model (MDM), or its particular case given by the equation of the, also called for us, Linear Dynamical Multidimensional Model (MDML). Both kinds of representations are adequate to construct particular models of Systems with space-time or multidimensional variation. The basic equation for the MDML has still a particular representation more adequate for these goals: the basic equation given by the General Space-Time Model (METG), which is used as base to define a methodology of construction of models that take into account the spatial distribution and, in general, multidimensional of a System. Finally, this methodology is used to model an urban System.

Resumen: Partimos de las ecuaciones básicas que definen los modelos propios de la Dinámica de Sistemas para, con la generalización adecuada, representar las ecuaciones básicas que definen el que hemos llamado Modelo Dinámico Multidimensional (MDM), o el caso particular dado por las ecuaciones del Modelo Dinámico Multidimensional Lineal (MDML). Ambos tipos de representaciones resultan adecuados para construir Modelos particulares de Sistemas con variación espacio-temporal o multidimensional. Las ecuaciones del MDML tienen aún una representación particular más adecuada para los fines descritos: las dadas por las ecuaciones básicas del Modelo Espacio-Temporal General (METG), el cual es el utilizado como base para definir una metodología de construcción de Modelos que tengan en cuenta la distribución espacial y, en general, multidimensional del Sistema. Finalmente, esta metodología es utilizada para la construcción de un Modelo de Sistema urbano.

1. INTRODUCCIÓN.

El objetivo principal de este artículo es mostrar un conjunto de ecuaciones básicas adecuadas para la predicción multidimensional, dicho de otra manera: *para construir modelos dinámicos multidimensionales de Sistemas complejos.*

Partimos de las ecuaciones básicas que definen los modelos de la Dinámica de Sistemas o modelos de Forrester [Aracil, 1992], conocidas como ecuaciones de nivel, pero escritas en una forma más general de la habitual. Una generalización de estas ecuaciones (tema de la sección 2), consistente en introducir las variables de cambio no temporales (de naturaleza espacial, demográfica, económica, etc.), da lugar al Modelo Dinámico Multidimensional (MDM), definido como el conjunto de ecuaciones básicas a partir de las que es posible construir un Modelo de un Sistema real.

La sección 3 del artículo está dedicada a una forma particular del Modelo Dinámico Multidimensional: el Modelo Dinámico Multidimensional Lineal (MDML). La diferencia del segundo respecto del primero es que, en el segundo, las ecuaciones básicas quedan definidas por la superposición de los flujos parciales, que formalizan la dinámica del Sistema a través de la variación de cada uno de los conjuntos posibles de variables de cambio.

Sin embargo, el Modelo Dinámico Multidimensional Lineal, en muchos de los Sistemas reales bajo estudio, tiene una expresión particular que en la sección 4 definimos como

Modelo Espacio-Temporal General (METG), llamado así por ser una generalización del Modelo Matemático Espacio-Temporal (MMET) [Micó y Caselles, 1998]. El METG se caracteriza por tener definidos sólo tres tipos de flujos parciales.

Después de un estudio más profundo de los flujos parciales positivos y negativos presentes en las ecuaciones básicas de un METG, pasamos a definir en la sección 5 una metodología de construcción de modelos dinámicos multidimensionales, basada en un planteamiento formal de los objetivos a través de las variables de estado y su dependencia implícita de las variables de cambio, y basada también en las ecuaciones básicas que definen el MDM, el MDML o el METG.

Finalmente, en la sección 6, aplicamos esta metodología a la construcción de un METG de un Sistema urbano. Este modelo no pretende ser un modelo validado de una ciudad sino que, más bien, una aproximación de lo que debiera ser un modelo de estas características. Nótese que para obtener un modelo validado sería necesario un grupo de trabajo multidisciplinar trabajando con una alta dedicación durante un tiempo medianamente largo. Nosotros pretendemos abrir el camino que posibilite una futura construcción del modelo, más aún no conociéndose actualmente ningún modelo validado de Sistema urbano con variación multidimensional. Sólo algunos intentos a través de los Modelos de autómatas celulares [Wolfram, 1994], nos son conocidos.

2. EL MODELO DINÁMICO MULTIDIMENSIONAL (MDM).

Admitimos desde el principio que los Modelos sobre los que trabajamos están definidos sobre conjuntos temporales discretos. Si sólo estamos considerando la variación temporal de las variables que definen los objetivos del Sistema o variables de estado, entonces las ecuaciones básicas más generales que pueden definir estos Modelos vienen dadas por:

$$\left. \begin{aligned} \vec{w}(t) &= \vec{f}(\vec{w}(\{t'\}), \vec{b}(\{t'\}))\{t'\} \\ \vec{w}(0) &= \vec{w}_0 \end{aligned} \right\} \quad (\text{Eq. 1}).$$

En esta ecuación, el vector de estados en el instante t , $\vec{w}(t)$, depende, mediante la función vectorial \vec{f} , de los valores del vector de estados en instantes iguales o anteriores al considerado, de los valores del vector de parámetros, \vec{b} , también en instantes iguales o anteriores al considerado y de valores de la variable temporal en esos mismos instantes. El conjunto de valores iguales o anteriores al considerado viene dado por $\{t'\} = \{t': t' \leq t\}$. Además, la segunda parte de la Eq. 1 representa vectorialmente la condición inicial para cada variable de estado.

Si la Eq. 1 se considera como básica, el proceso de construcción del Modelo consiste en encontrar cada una de las componentes del vector \vec{f} . Este proceso de construcción suele realizarse a partir de bases de datos conocidas para el Sistema en cuestión, opiniones de expertos, definición de variables auxiliares, etc. El Modelo aceptado es un Modelo validado, es decir, aquel que mejor adapta sus predicciones a los valores históricos de las variables de estado.

El resultado del modelo construido y aceptado como válido es representado por el conjunto de variables definidas o lista de elementos, el conjunto de interrelaciones entre las variables, diagrama causal o estructura del Sistema y el conjunto de funciones que definen las interrelaciones entre las variables. Este modelo puede ser usado para realizar las simulaciones pertinentes que nos permitan tomar decisiones más racionales en el Sistema. Estas simulaciones se realizan definiendo las estrategias y los escenarios pertinentes sobre valores posibles de los parámetros y condiciones iniciales.

Un argumento plausible para obtener un Modelo Dinámico Multidimensional que tenga en cuenta la variación multidimensional del Sistema es considerar, en la Eq. 1, la sustitución del escalar t que representa la variable temporal por el que llamaremos *vector de cambio* \vec{r} , cuyas componentes son la variable temporal y el resto de variables necesarias para representar la distribución multidimensional del Sistema, que llamaremos, en general, *variables de cambio*. Es decir:

$$\begin{aligned} t \rightarrow \vec{r} &= (t, x_1, \dots, x_m) = (x_0, x_1, \dots, x_m) \\ t' \rightarrow \vec{r}' &= (t', x'_1, \dots, x'_m) = (x'_0, x'_1, \dots, x'_m) \end{aligned}$$

con las que obtenemos las ecuaciones del que llamaremos *Modelo Dinámico Multidimensional (MDM)*:

$$\left. \begin{aligned} \vec{w}(\vec{r}) &= \vec{f}(\vec{w}(\{\vec{r}'\})\vec{b}(\{\vec{r}'\}), \{\vec{r}'\}) \\ \vec{w}(0, \vec{\rho}) &= \vec{w}_0(\vec{\rho}) \\ \vec{w}(t, \vec{\rho}_0) &= \vec{w}_1(t) \end{aligned} \right\} \quad (\text{Eq. 2}).$$

En Eq. 2, el vector $\vec{\rho}$ es el vector que contiene todas las variables de cambio, exceptuada la variable de cambio temporal, es decir, $\vec{\rho} = (x_1, \dots, x_m)$, al cual llamaremos *vector de cambio restringido*. La segunda ecuación de Eq. 2 representa el vector de condiciones iniciales para cada punto dado por el vector de cambio restringido. La tercera ecuación representa el vector de condiciones de contorno; para ciertos valores del vector de cambio restringido que, normalmente, definen el contorno físico del Sistema, se proporcionan las funciones temporales que definen las condiciones de contorno, aunque en algunos casos particulares puedan ser valores constantes.

Un ejemplo de aplicación del Modelo Dinámico Multidimensional dado por la Eq. 2 podría ser el siguiente: estudio de la evolución de la población de una ciudad por distritos y por cohortes de población. El vector de cambio será $\vec{r} = (t, x, y, p)$, donde t es la variable temporal, x e y representan la longitud y latitud respectiva para la localización espacial de cada distrito y p representa la variable cohortes de población. Por tanto, la variable población w dependerá, del vector de cambio, es decir, $w(\vec{r})$.

Por una parte tendremos que las condiciones iniciales en este caso serán $w(0, \vec{\rho}) = w_0(\vec{\rho})$, siendo $\vec{\rho} = (x, y, p)$ el vector de cambio restringido. Las condiciones iniciales representarán en este caso la población en el instante inicial de cada distrito y de cada cohorte de población.

Respecto a las condiciones de contorno, suponiendo que existen $L \times L$ distritos y P cohortes, tendremos que para los distritos que representan la frontera física de la ciudad:

$$w(t, x, y, p) = +\infty; x, y \in]-\infty, L[\cup]L, +\infty[; p < +\infty$$

que representan el hecho de que, en la práctica, consideramos la población exterior a una ciudad, para cualquier cohorte e instante temporal, como infinita a efectos de inmigración y emigración. Por otro lado, para las cohortes de población, puede considerarse que $w(t, x, y, 0) = +\infty$, que representa el hecho de que potencialmente el número de nacimientos puede ser infinito en cualquier distrito e instante temporal, mientras que $w(t, x, y, +\infty) = 0$, es decir, para una cohorte que represente un grupo de edades mucho mayor que la esperanza de vida, la población será en la práctica cero para esa cohorte en cualquier distrito y cualquier instante temporal.

3. EL MODELO DINÁMICO MULTIDIMENSIONAL LINEAL (MDML).

El Modelo dado por la Eq. 2 admite una forma más particular, que explicamos a continuación, y que da lugar al que llamamos *Modelo Dinámico Multidimensional Lineal (MDML)*. Para obtener este caso particular, suponemos que la función vectorial \vec{f} se puede expresar como suma de funciones en la siguiente forma:

$$\left. \begin{aligned} \vec{w}(\vec{r}) &= \vec{f}(\vec{w}(\{\vec{r}'\}), \vec{b}(\{\vec{r}'\}), \{\vec{r}'\}) = \sum_{i_1=0}^m \vec{f}(\{x'_{i_1}\}) + \sum_{\substack{i_1, i_2=0 \\ i_1 \neq i_2}}^m \vec{f}(\{x'_{i_1}\}, \{x'_{i_2}\}) + \dots + \\ &+ \vec{f}(\{x'_{i_1}\}, \{x'_{i_2}\}, \dots, \{x'_{i_m}\}) \\ \vec{w}(0, \vec{\rho}) &= \vec{w}_0(\vec{\rho}) \\ \vec{w}(t, \vec{\rho}_0) &= \vec{w}_1(t) \end{aligned} \right\} \text{(Eq. 3)}$$

En la Eq. 3, la función vectorial \vec{f} de la Eq.2 se ha escrito como superposición o suma lineal de ciertas funciones vectoriales (en las que se ha prescindido de escribir la posible dependencia de los parámetros, por simplicidad) de las que inmediatamente explicaremos su significado. Es debido a la forma de suma finita de funciones por lo que a la Eq. 3 la hemos dado en llamar *Modelo Dinámico Multidimensional Lineal (MDML)*. Por otra parte, la segunda y tercera ecuación de Eq. 3 representan, respectivamente, las condiciones iniciales y las condiciones de contorno, con el mismo significado que el explicado para la Eq. 2.

Por similitud con los Modelos de Forrester, a las funciones vectoriales \vec{f} de la segunda parte de la igualdad para la primera ecuación del Modelo Dinámico Multidimensional Lineal las llamaremos *flujos parciales según conjuntos de variables de cambio* o, simplemente, *flujos parciales*. El porqué de esta similitud lo vamos a ver a continuación.

Supongamos que el vector de cambio a la izquierda de la igualdad de la Eq.3 lo expresamos por $\vec{r} = (x_0, x_1, \dots, x_m)$, entonces las flujos parciales tienen los siguientes significados.

$$\begin{aligned} \sum_{i_j=0}^m \bar{f}(\{x'_i\}) &= \bar{f}(\bar{w}(\{x'_0\}, x_1, \dots, x_m), \bar{b}(\{x'_0\}, x_1, \dots, x_m), (\{x'_0\}, x_1, \dots, x_m)) + \\ &+ \bar{f}(\bar{w}(x_0, \{x'_1\}, \dots, x_m), \bar{b}(\{x'_0\}, x_1, \dots, x_m), (x_0, \{x'_1\}, \dots, x_m)) + \dots + \quad (\text{Eq. 3.1}) \\ &+ \bar{f}(\bar{w}(x_0, x_1, \dots, \{x'_m\}), \bar{b}(\{x'_0\}, x_1, \dots, x_m), (x_0, x_1, \dots, \{x'_m\})) \end{aligned}$$

Es decir, en la Eq. 3.1, el sumatorio de la izquierda de la igualdad representa la adición de funciones dependientes de valores posibles que puede tomar una variable de cambio, mientras el resto de variables de cambio permanecen en valor constante.

Si cambia el valor de dos variables de cambio respecto a los valores de referencia a la izquierda de la igualdad, tenemos el segundo tipo de flujos parciales, es decir:

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{i_1, i_2=0 \\ i_1 \neq i_2}}^m \bar{f}(\{x'_i\}, \{x'_{i_2}\}) &= \bar{f}(\bar{w}(\{x'_0\}, \{x'_{i_1}\}, \dots, x_m), \bar{b}(\{x'_0\}, \{x'_{i_1}\}, \dots, x_m), (\{x'_0\}, \{x'_{i_1}\}, \dots, x_m)) + \\ &+ \bar{f}(\bar{w}(\{x'_0\}, x_1, \{x'_{i_2}\}, \dots, x_m), \bar{b}(\{x'_0\}, x_1, \{x'_{i_2}\}, \dots, x_m), (\{x'_0\}, x_1, \{x'_{i_2}\}, \dots, x_m)) + \dots + \\ &+ \bar{f}(\bar{w}(x_0, x_1, \dots, \{x'_{m-1}\}, \{x'_m\}), \bar{b}(\{x'_0\}, x_1, \dots, \{x'_{m-1}\}, \{x'_m\}), (x_0, x_1, \dots, \{x'_{m-1}\}, \{x'_m\})) \end{aligned} \quad (\text{Eq. 3.2}).$$

Del mismo modo podemos continuar hasta llegar a la variación simultánea de todas las variables de cambio respecto de los valores de referencia a la izquierda de la igualdad, es decir, el flujo parcial según todas las variables de cambio:

$$\bar{f}(\bar{w}(\{x'_i\}, \{x'_{i_2}\}, \dots, \{x'_{i_m}\}), \bar{b}(\{x'_i\}, \{x'_{i_2}\}, \dots, \{x'_{i_m}\}), (\{x'_i\}, \{x'_{i_2}\}, \dots, \{x'_{i_m}\})) \quad (\text{Eq. 3.m}).$$

Como es evidente, los sumatorios se extienden a todas las combinaciones posibles para la variación de las variables de cambio respecto a los valores de referencia, o sea, las de una variación, más las de dos, etc. Así hasta tener en cuenta la totalidad de las de m+1 variaciones, por lo que, en total, el número de sumandos posibles serán $2^{m+1} - 1$, ya que no se contabiliza la existencia de ningún cambio (de ahí la unidad restada).

Por ejemplo, en la construcción de un Modelo a escala regional de la actividad económica mundial, podríamos aplicar un MDML. En ese caso, las ecuaciones del MDML servirían para construir un Modelo macroeconómico que describiera la productividad de las empresas en el tiempo, según regiones mundiales establecidas, más o menos homogéneas en lo que a estructura económica se refiere, y según sectores económicos. Es decir, la variable de estado a estudiar sería la productividad dependiente de un vector de cambio con cuatro componentes: tiempo, longitud, latitud y tipo de sector económico. Formalmente, si representamos la productividad por la variable w y el vector de cambio por $\vec{r} = (t, x, y, p)$, donde t es el tiempo, x la longitud, y la latitud y p el sector económico, tenemos que la Eq. 3, puede escribirse, prescindiendo ahora de las condiciones iniciales y de contorno, como:

$$\begin{aligned}
 w(\bar{r}) = & \bar{f}_t(\bar{w}(\bar{r}_t), \bar{r}_t) + \bar{f}_x(\bar{w}(\bar{r}_x), \bar{r}_x) + \bar{f}_y(\bar{w}(\bar{r}_y), \bar{r}_y) + \bar{f}_p(\bar{w}(\bar{r}_p), \bar{r}_p) + \\
 & + \bar{f}_{tx}(\bar{w}(\bar{r}_{tx}), \bar{r}_{tx}) + \bar{f}_{ty}(\bar{w}(\bar{r}_{ty}), \bar{r}_{ty}) + \bar{f}_{tp}(\bar{w}(\bar{r}_{tp}), \bar{r}_{tp}) + \bar{f}_{xy}(\bar{w}(\bar{r}_{xy}), \bar{r}_{xy}) + \\
 & + \bar{f}_{xp}(\bar{w}(\bar{r}_{xp}), \bar{r}_{xp}) + \bar{f}_{yp}(\bar{w}(\bar{r}_t), \bar{r}_t) + \bar{f}_{txy}(\bar{w}(\bar{r}_{txy}), \bar{r}_{txy}) + \bar{f}_{typ}(\bar{w}(\bar{r}_{typ}), \bar{r}_{typ}) + \\
 & + \bar{f}_{xyp}(\bar{w}(\bar{r}_{xyp}), \bar{r}_{xyp}) + \bar{f}_{txyp}(\bar{w}(\bar{r}_{txyp}), \bar{r}_{txyp}) \quad (\text{Eq. 4})
 \end{aligned}$$

En la Eq. 4, los subíndices indican las variables de cambio respecto de los que cambia el valor en relación al valor de referencia \bar{r} . Por ejemplo, el flujo parcial $f_t(\bar{w}(\bar{r}_t), \bar{r}_t)$ es la función definida cuando $\bar{r}_t = (\{t'\}, x, y, p)$, y representa la dependencia de la productividad de las empresas en el instante t respecto de instantes anteriores $t' \leq t$ para cualquier valor constante de la longitud, la latitud y el sector económico. Más concretamente, la productividad en el sector industrial (sector económico constante) de cierta región del mundo (longitud y latitud constantes), para el año 1998, puede depender de la productividad (del mismo sector y en la misma área regional) durante años anteriores (1990, 1991, ..., 1997).

Por otra parte, el flujo parcial $f_{yp}(\bar{w}(\bar{r}_{yp}), \bar{r}_{yp})$ es la función definida cuando $\bar{r}_{yp} = (t, x, \{y'\}, \{p'\})$, y representa la dependencia de la productividad de las empresas en cada latitud y sector económico respecto a la productividad en otros latitudes y en otros sectores económicos para cierto instante temporal y longitud constantes. Como ejemplo, la productividad del sector industrial en el Magreb (longitud constante), para cierto año constante (1998), puede depender de la productividad (durante el mismo año), de los sectores económicos servicios, agricultura e industria, en el mismo Magreb o en latitudes Septentrionales o meridionales respecto del Magreb.

De la misma manera, podríamos poner ejemplos similares para el resto de flujos parciales, aunque algunos de ellos podrían no estar definidos. Esto dependería, evidentemente, del objetivo de modelización y/o del nivel de descripción que se debiera alcanzar.

Seguimos ahora con un caso particular del MDML que proporciona un contexto de modelización más asequible que el propio MDML, que llamaremos *Modelo Espacio-Temporal General* (o *METG*), en el que asumimos solamente alguno de los flujos parciales del MDML.

4. EL MODELO ESPACIO-TEMPORAL GENERAL (METG).

Consideremos otra vez el vector de variables de estado $\bar{w}(\bar{r})$, donde $\bar{r} = (t, x_1, x_2, \dots, x_m)$ es el vector de cambio. Entonces, es conveniente escribir el vector de estados en la forma $\bar{w}(t, \bar{\rho})$, donde $\bar{\rho} = (x_1, x_2, \dots, x_m)$, es el vector de cambio restringido, pero, por otra parte, es también conveniente escribir el vector $\bar{\rho}$ como $\bar{\rho} = (\bar{p}, x_4, x_5, \dots, x_m)$, donde $\bar{p} = (x_1, x_2, x_3) = (x, y, z)$ representa las tres componentes espaciales (que en algunos casos podrán ser una o dos componentes), y las otras variables de cambio, x_4, x_5, \dots, x_m , son las variables carácter no espacial. A partir de estas consideraciones respecto al vector de cambio, podemos escribir la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} \bar{w}(t, \bar{\rho}) = & \bar{w}(t - dt, \bar{\rho}) + \bar{f}^{t' \rightarrow t}(\bar{w}(\{t'\}, \bar{\rho}), \bar{b}(\{t'\}, \bar{\rho}), \{t'\}, \bar{\rho}) + \\ & + \sum_{\bar{p}'} \bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p} \leftarrow \bar{p}') - \sum_{\bar{p}'} \bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p} \rightarrow \bar{p}') + \\ & + \sum_{i=4}^m (\sum_{x'_i} \bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i \leftarrow x'_i) - \sum_{x'_i} \bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i \rightarrow x'_i)) \end{aligned} \quad (\text{Eq. 5}).$$

En Eq. 5, $\bar{f}^{t' \rightarrow t}(\bar{w}(\{t'\}, \bar{\rho}), \bar{b}(\{t'\}, \bar{\rho}), \{t'\}, \bar{\rho})$ lo definimos como el *vector de flujos temporales* entre los instantes t' y t (con $t' \leq t$); en general, debido al carácter discreto de la variable de cambio temporal para estos modelos, tendremos que $t' \in \{t - n \cdot dt : n \in N\}$. Estos flujos dependen implícitamente de un vector de variables de estado, $\bar{w}(\{t'\}, \bar{\rho})$ y de un vector de variables de entrada $\bar{b}(\{t'\}, \bar{\rho})$ que, en el caso más general, pueden ser función implícita de un conjunto de instantes temporales t' y de valores del vector de cambio restringido $\bar{\rho} = (x_1, x_2, \dots, x_m)$; por otra parte, pueden depender explícitamente del conjunto de valores t' y del vector $\bar{\rho} = (x_1, x_2, \dots, x_m)$.

Con los flujos temporales, calculamos la variación de las variables de estado con el tiempo cuando las otras variables de cambio, dadas por el vector $\bar{\rho}$, permanecen constantes. Por consiguiente, *los flujos temporales pueden considerarse flujos parciales según la variable temporal*, es decir los tipos de flujos descritos en la Eq. 3.1.

Por otra parte, en Eq. 5, se han representado también un conjunto de funciones vectoriales, $\bar{h}_{\bar{p}}$ and \bar{h}_{x_i} , $i=4,5,\dots,m$, que llamaremos *flujos multidimensionales*. Particularmente, los vectores $\bar{h}_{\bar{p}}$ son los llamados flujos *espacio-temporales* [Micó y Caselles, 1998] y representan la variación de las variables de estado debido a la difusión entre partes espaciales del Sistema y entre los instantes t' y t . Los otros flujos multidimensionales, \bar{h}_{x_i} , representan la variación de las variables de estado entre valores diferentes, x_i and x'_i , de cada variable de cambio y entre los instantes t' y t .

Por tanto, *los flujos multidimensionales pueden considerarse flujos parciales según el conjunto de pares de variables de cambio formado por la variable temporal y las variables de cambio espaciales o no espaciales*, concretamente los tipos de flujos descritos en la Eq. 3.2.

Para ambos tipos de flujos multidimensionales, diferenciamos entre los flujos multidimensionales positivos, $\bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p} \leftarrow \bar{p}')$ o $\bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i \leftarrow x'_i)$, que incrementan el valor de las variables de estado en cada valoración de las variables de cambio \bar{p} y x_i respectivamente, y los flujos multidimensionales negativos, $\bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p} \rightarrow \bar{p}')$ o $\bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i \rightarrow x'_i)$, que disminuyen el valor de las variables de estado para cada valoración de las variables de cambio \bar{p} y x_i respectivamente.

Por otra parte, los flujos multidimensionales positivos y negativos no son independientes: los decrecimientos proporcionados mediante los flujos $\bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p} \rightarrow \bar{p}')$ y $\bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i \rightarrow x_i')$ son iguales que los incrementos dados por los flujos $\bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p} \leftarrow \bar{p}')$ y $\bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i \leftarrow x_i')$ respectivamente. Entonces, podemos escribir:

$$\bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p} \rightarrow \bar{p}') = \bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p}' \leftarrow \bar{p}) \quad (\text{Eq. 6}).$$

$$\bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i \rightarrow x_i') = \bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i' \leftarrow x_i) \quad (\text{Eq. 7}).$$

Estas últimas identidades nos permiten calcular los flujos multidimensionales negativos a partir de los flujos multidimensionales positivos. Si sustituimos Las Eq. 6 y Eq. 7 en la Eq. 5, obtenemos

:

$$\begin{aligned} \bar{w}(t, \bar{p}) = & \bar{w}(t', \bar{p}) + \bar{f}^{t' \rightarrow t}(\bar{w}(\{t'\}, \bar{p}), \bar{b}(\{t'\}, \bar{p}), \{t'\}, \bar{p}) + \\ & + \sum_{\bar{p}'} (\bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p} \leftarrow \bar{p}') - \bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p}' \leftarrow \bar{p})) \quad (\text{Eq. 8}). \\ & + \sum_{i=4}^m \sum_{x_i'} (\bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i \leftarrow x_i') - \bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i' \leftarrow x_i)) \end{aligned}$$

La Eq. 8 es la ecuación básica que va a ser usada por nosotros con el fin de construir Modelos matemáticos multidimensionales (METG), sin embargo en algunas ocasiones usaremos la Eq. 5 y las 6 y 7 por separado por simplicidad a la hora de escribir las ecuaciones de todo el Modelo.

5. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DINÁMICOS MULTIDIMENSIONALES.

Con el fin de construir un modelo dinámico multidimensional, proponemos las siguientes fases como metodología general:

Fase 1: Definición de todas las variables de situación o de estado, w_1, w_2, \dots, w_s , que representan formalmente al Sistema real. Estas variables deben describir la información básica acerca del objetivo establecido mediante el modelo, y que denominaremos *objetivo de modelización*.

Fase 2: Definición de las variables de cambio de las que dependen implícitamente las variables de situación, incluyendo la variable de cambio temporal. Si $\bar{r} = (t, x_1, \dots, x_m)$ es el vector de cambio que tiene como coordenadas todas las variables de cambio, podemos definir las variables de estado como el conjunto de campos escalares $w_1(\bar{r}), w_2(\bar{r}), \dots, w_s(\bar{r})$.

Fase 3: Establecer la hipótesis de que la ecuación básica para construir los METG viene dada por la Eq. 5 junto a la Eq. 6 y la Eq. 7 (o la Eq. 8 que resume las tres anteriores), a no ser que la complejidad del problema nos lleve a proponer una ecuación básica como la Eq. 3 que define el MDML o, incluso, una ecuación como la Eq. 2 que define el MDM.

Fase 4: Si la ecuación básica elegida en la fase 3 es la dada por el METG, entonces habremos de encontrar las relaciones funcionales entre los flujos multidimensionales respecto a las variables de estado, las variables de entrada y las variables de cambio, es decir:

$$\vec{f}^{t' \rightarrow t}(\bar{w}(\{t'\}, \bar{p}), \bar{b}(\{t'\}, \bar{p}), \{t'\}, \bar{p}) = \bar{F}(\bar{w}(\{t'\}, \bar{p}), \bar{b}(\{t'\}, \bar{p}), \{t'\}, \bar{p}) \text{ (Eq.9)}$$

$$\bar{h}_{\bar{p}}^{t' \rightarrow t}(\bar{p} \leftarrow \bar{p}') = \bar{G}(\bar{w}(\{t'\}, \bar{p}), \bar{w}(\{t'\}, \bar{p}'), \bar{b}(\{t'\}, \bar{p}), \bar{b}(\{t'\}, \bar{p}'), \{t'\}, \bar{p}, \bar{p}') \text{ (Eq.10)}$$

$$\bar{h}_{x_i}^{t' \rightarrow t}(x_i \leftarrow x_i') = \bar{H}(\bar{w}(\{t'\}, x_i), \bar{w}(\{t'\}, x_i'), \bar{b}(\{t'\}, x_i), \bar{b}(\{t'\}, x_i'), \{t'\}, x_i, x_i') \text{ (Eq.11)}$$

Estas relaciones funcionales las buscaremos a través de la definición de las variables auxiliares necesarias, relaciones de regresión a partir de bases de datos, opiniones de expertos, etc.

Lo mismo haremos si la ecuación básica elegida es la del MDML; en ese caso se habrá encontrar las dependencias de los flujos parciales dados por las Eq. 3.1, Eq. 3.2, ..., Eq. 3.m, respecto a las variables de estado, de entrada y de cambio.

Si la ecuación básica es la del MDM, también tendremos que encontrar las dependencias de la función vectorial \vec{f} de la Eq. 2 respecto de las mismas variables.

Fase 5: Validación del modelo construido comparando sus resultados con valores históricos de las variables de estado, teniendo en cuenta las condiciones iniciales de estas variables y los valores históricos de las variables de entrada.

Fase 6: Uso del modelo validado para encontrar, mediante las respectivas simulaciones, las series de valores de las variables de entrada (de control) que mejor nos aproximan a aquellos valores de las variables de estado que definen el objetivo u objetivos de modelización. Todo esto lo haremos definiendo estrategias adecuadas (valores de las variables de control a lo largo del tiempo) bajo posibles escenarios (valores de variables de entrada no controlables a lo largo del tiempo), es decir, el modelo puede ser usado similarmente a los modelos de la dinámica de Sistemas, como herramienta de control y pilotaje del Sistema.

6. APLICACIÓN A UN SISTEMA URBANO.

En este apartado, aplicamos la metodología propuesta en el apartado anterior al caso de un Sistema urbano, teniendo en cuenta las variables de estado de diferentes características, como las que describen la demografía, viviendas, uso del suelo, empresas, renta o empleo. Seguiremos para ello las mismas fases descritas en el apartado anterior. Las fases 1 y 2 las resumiremos en una sola.

Fases 1 y 2: En la Tabla 1, mostramos las características estudiadas en el modelo, clasificadas por subsistemas las variables de estado que las describe y las variables de cambio de las que dependen implícitamente las variables de estado.

Subsistema	Variables de estado	Variables de cambio
Suelo	Suelo ocupado (SUEC)	Tiempo (<i>t</i>) Tipos de suelo (<i>r</i>) Longitud (<i>x</i>) Latitud (<i>y</i>)
	Precio del suelo (PRSU)	tiempo (<i>t</i>) tipos de suelo (<i>r</i>) longitud (<i>x</i>) latitud (<i>y</i>)
	Suelo disponible (SUDE)	Tiempo (<i>t</i>) Tipos de suelo (<i>r</i>) Longitud (<i>x</i>) Latitud (<i>y</i>)
Demográfico	Población (POBL)	Tiempo (<i>t</i>) Cohortes de población (<i>p</i>) Longitud (<i>x</i>) Latitud (<i>y</i>)
Económico	Número de empresas (PEMP)	Tiempo (<i>t</i>) Sectores económicos (<i>q</i>) Longitud (<i>x</i>) Latitud (<i>y</i>)
	Número de personas empleadas (EMPL)	Tiempo (<i>t</i>) Sectores económicos (<i>q</i>)
	Renta de la población empleada (RENT)	Tiempo (<i>t</i>) Sectores económicos (<i>q</i>)
	Renta de la población desempleada (REMP)	Tiempo (<i>t</i>)
	Precio de las viviendas (PRVE)	tiempo (<i>t</i>) longitud (<i>x</i>) latitud (<i>y</i>)
Viviendas	Número de viviendas (XIVE)	Tiempo (<i>t</i>) Longitud (<i>x</i>) Latitud (<i>y</i>)

Tabla 1: Variables de estado que definen los Subsistemas del Sistema urbano que queremos modelizar y variables de cambio necesarias para describirlas.

Fase 3: Las ecuaciones para cada variable de estado, usando la Eq. 5 como modelo, son:

$$\text{POBL: } \text{pobl}(t;p,x,y) = \text{pobl}(t-dt;p;x,y) + \text{crec}(t;p;p',x,y) - \text{defu}(t;p,x,y) + \\ + \text{xmig}(t;p,x,y) + \sum_{x',y'} \text{dife}(t;p,x,y;x',y') - \sum_{x',y'} \text{difs}(t;p,x,y;x',y')$$

$$\text{PEMP: } \text{pemp}(t;q,x,y) = \text{pemi}(t;q,x,y) + \text{pace}(t;q,x,y) - \text{bye}(t;q,x,y) + \\ + \sum_{x',y'} \text{diee}(t;q,x,y;x',y') - \sum_{x',y'} \text{dies}(t;q,x,y;x',y')$$

$$\text{EMPL: } \text{empl}(t;q) = \text{empi}(t;q) + \text{crem}(t;q) - \text{baem}(t;q)$$

$$\text{RENT: } \text{rent}(t;q) = \text{reni}(t;q) * (1 + \text{aume}(q))$$

$$\text{REMP: } \text{remp}(t) = \text{remi}(t) * (1 + \text{aune})$$

$$\text{SUEC: } \text{suec}(t;r,x,y) = \text{suei}(t;r,x,y) + \text{crsu}(t;r,x,y) - \text{posu}(t;r,x,y)$$

SUDE: $sude(t;r,x,y)=sudi(t;r,x,y)+desu(t;r,x,y)+trsu(t;r,x,y)+reca(t;r,x,y)-ocsu(t;r,x,y)$

PRSU: $prsu(t;r,x,y)=prsi(t;r,x,y)*(1+cosa*desu(t;r,x,y)/desu(t;r,x,y))$

XIVE: $xive(t;x,y)=xivi(t;,x,y)+cove(t;,x,y)$

PRME: $prme(t;x,y)=prmi(t;x,y)*(1+coso*deve(t;x,y)/xiva(t;x,y))$

Fase 4: El proceso para encontrar las dependencias funcionales de los flujos respecto de las variables de estado, de entrada y de cambio, nos lleva a escribir cada una de las otras ecuaciones de el METG para el Sistema urbano. Debido a que no existen datos distribuidos según los valores de las variables de cambio, acerca de estas variables, tenemos que realizar hipótesis acerca de estas dependencias funcionales. Por la misma razón, es imposible validar un modelo como este. Sin embargo, continuamos obteniendo todas las ecuaciones, bajo las hipótesis convenientes y la lista de variables que hemos encontrado en el proceso de modelización. La lista de variables es la siguiente:

AUME Aumento anual de renta de empleados de cada sector (NUSE)

AUNE Aumento anual de renta de parados

AUTO Tasa de creación de empresas de nuevo cuño (NUSE)

BAEM Descenso del empleo (NUSE)

BLOC Número medio de viviendas por bloque (finca)

CFMI Composición de la familia migratoria(%) (NUCO;NUDX;NUDY)

COFA Número medio de componentes de la familia

COSA Índice de variación del precio del suelo (NUSU;NUDX;NUDY)

COSO Índice de variación del precio de m2 de vivienda (NUDX;NUDY)

COVE Construcción de viviendas (NUDX;NUDY)

CREC Nacimiento y crecimiento por cohortes (NUCO;NUDX;NUDY)

CREM Crecimiento del empleo (NUSE)

CRSU Crecimiento del suelo ocupado (NUSU;NUDX;NUDY)

CRUZ Proporción de población sin posibilidad de ocupación en ese año

DEFU Defunciones anuales por cohortes (NUCO;NUDX;NUDY)

DESU Demanda de suelo (NUSU;NUDX;NUDY)

DEVE Demanda de viviendas (NUDX;NUDY)

DIEE Difusión de entrada de empresas (NUSE;NUDX;NUDY;NUDX;NUDY)

DIES Difusión de salida de empresas (NUSE;NUDX;NUDY;NUDX;NUDY)

DIFE Saldo migratorio entre distritos (NUCO;NUDX;NUDY;NUDX;NUDY)

DIFS Difusión de salida entre distritos (NUCO;NUDX;NUDY;NUDX;NUDY)

DIST Distancia entre distritos (NUDX;NUDY;NUDX;NUDY)

DOFE Tasa de difusión de empresas (NUSE)

EMIG Emigración anual

EMPI Empleos iniciales por sector de la ciudad (NUSE)

EMPL Empleos por sector de la ciudad (NUSE)

EMPT Empleos totales de la ciudad

NUCO Número de cohortes de población

NUDX Número de zonas de longitud

NUDY Número de zonas de latitud

NUSE Número de sectores económicos

NUSU Número de tipos de suelo

OCSU Ocupación de suelo por construcción (NUSU;NUDX;NUDY)

OFSU Oferta de suelo (NUSU;NUDX;NUDY)

PACE Nacimiento de empresas (NUSE;NUDX;NUDY)
PARO Población activa sin empleo
PASA Número de viviendas por unidad de superficie (NUDX;NUDY)
PDEM Superficie media ocupada por una empresa
PEMI Número de empresas inicial (NUSE;NUDX;NUDY)
PEMP Número de empresas (NUSE;NUDX;NUDY)
PEMR Número total de empresas
PEMS Número total de empresas por distrito (NUDX;NUDY)
PEMT Número total de empresas por sector (NUSE)
PNMG Inmigración anual
POBA Población total por distritos (NUDX;NUDY)
POBE Población total activa
POBF Población total a final de año
POBI Población por cohortes inicial (NUCO;NUDX;NUDY)
POBL Población por cohortes (NUCO;NUDX;NUDY)
POBO Población total por cohortes (NUCO)
POBT Población total a principio de año
POLE Proporción de suelo recalificado (NUSU;NUSU;NUDX;NUDY)
PORE Muerte de empresas (NUSE;NUDX;NUDY)
POSU Paso de suelo ocupado a disponible (NUSU;NUDX;NUDY)
PRME Precio de m2 de vivienda (NUDX;NUDY)
PRMI Precio inicial de m2 de vivienda (NUDX;NUDY)
PROP Constante para calculo de demanda de viviendas en el mismo distrito
PROQ Constante para calculo de la demanda de viviendas en distritos distintos
PRSI Precio inicial del suelo (NUSU;NUDX;NUDY)
PRSU Precio del suelo (NUSU;NUDX;NUDY)
PRVE Precio medio de una vivienda (NUDX;NUDY)
RECA Recalificación de suelo disponible a partir del ocupado (NUSU;NUDX;NUDY)
REME Proporción de la renta media por barrio (NUDX;NUDY)
REMI Renta media inicial de la población parada
REMP Renta media de la población parada
RENB Proporción de la renta media de empleados por barrio (NUDX;NUDY)
RENC Proporción de la renta media de parados por barrio (NUDX;NUDY)
RENI Renta inicial por sectores de la población empleada (NUSE)
RENT Renta por sectores de la población empleada (NUSE)
SMIG Saldo migratorio anual en Número de personas
SOLT Suelo de saturación de la ciudad
SUDE Suelo disponible (NUSU;NUDX;NUDY)
SUDI Suelo disponible inicial (NUSU;NUDX;NUDY)
SUEC Suelo ocupado (NUSU;NUDX;NUDY)
SUEI Suelo ocupado inicial (NUSU;NUDX;NUDY)
SUEL Suelo total ocupado mas disponible
SUPE Superficie media (m2) de una vivienda (NUDX;NUDY)
SURE Proporción de suelo por zonas y tipos de suelo (NUSU;NUDX;NUDY)
TASA Tasa de proporcionalidad para la simbiosis de empresas (NUSE;NUSE)
TASU Tasa de muerte de empresas por competencia (NUSE)
TDEF Tasa de defunción por cohortes en tanto por mil (NUCO)
TDIF Tasa de difusión entre distritos
TEMP Tasa de empleos medios por empresa en cada sector (NUSE)
TENA Tasa de demanda de suelo industrial

TINM Tasa de inmigración
 TMEG Tasa de emigración
 TNAC Tasa de natalidad en tanto por mil
 TPVV Tasa de demanda de suelo residencial
 TREE Tasa de reparto de empresas espacial y sectorial (NUSE;NUDX;NUDY)
 TRET Tasa de reparto espacial de empresas (NUDX;NUDY)
 TRSU Suelo disponible a partir del ocupado (NUSU;NUDX;NUDY)
 XACO Número de años de cada cohorte de población menos la ultima (NUCO-1)
 XIOC Viviendas ocupadas (NUDX;NUDY)
 XIVA Viviendas vacías (NUDX;NUDY)
 XIVE Número de viviendas (NUDX;NUDY)
 XVI Número de viviendas inicial (NUDX;NUDY)
 XMIG Saldo migratorio anual por cohortes (NUCO;NUDX;NUDY)

Las ecuaciones resultantes del METG para el Sistema urbano, escritas en Q-basic, para usarlas por medio del Sistema experto *SIGEM* [Caselles, 1994] son:

```
POBT pobt=0:for i1=1 to NUCO: for i2=1 to NUDX: for i3=1 to NUDY
  pobt=pobt+pobi(i1,i2,i3): next i3,i2,i1
DEFU defu(i1,i2,i3)=pobi(i1,i2,i3)*tdef(i1)/1000
CFMI if poba(i2,i3)<1 then
  cfmi(i1,i2,i3)=0
  else
  cfmi(i1,i2,i3)=pobi(i1,i2,i3)/poba(i2,i3)
  end if
CREC if i1=1 then
  crec(1,i2,i3)=poba(i2,i3)*tnac/1000
  else
  if xaco(i1-1)<1.5 then crec(i1,i2,i3)=pobi(i1-1,i2,i3)
  if i1<NUCO then
  A=pobi(i1-1,i2,i3)/xaco(i1-1)
  B=(pobi(i1,i2,i3)/xaco(i1)-pobi(i1-1,i2,i3)/xaco(i1-1))
  C=xaco(i1-1)/(xaco(i1-1)+xaco(i1))
  crec(i1,i2,i3)=A+B*C
  endif
  if i1=NUCO then
  A=pobi(NUCO-1,i2,i3)/xaco(NUCO-1)
  B=(pobi(NUCO-1,i2,i3)/xaco(NUCO-1)-pobi(NUCO-
2,i2,i3)/xaco(NUCO-2))
  C=xaco(NUCO-1)/(xaco(NUCO-2)+xaco(NUCO-1))
  crec(NUCO,i2,i3)=A+B*C
  endif
  endif
  if crec(i1,i2,i3)<0 then crec(i1,i2,i3)=0
XMIG xmig(i1,i2,i3)=smig*cfmi(i1,i2,i3)
POBL A=0:for i4=1 to NUDX:for i5=1 to NUDY
  A=A+dife(i1,i2,i3,i4,i5)-difs(i1,i2,i3,i4,i5):next i5,i4
  A=A+crec(i1,i2,i3)+xmig(i1,i2,i3)-defu(i1,i2,i3)
  pobl(i1,i2,i3)=pobi(i1,i2,i3)+A
  if i1<NUCO then pobl(i1,i2,i3)=pobl(i1,i2,i3)-crec(i1+1,i2,i3)
  if pobl(i1,i2,i3)<0 then pobl(i1,i2,i3)=0
DIFS difs(i1,i2,i3,i4,i5)=dife(i1,i4,i5,i2,i3)
POBF pobf=0:for i1=1 to NUCO: for i2=1 to NUDX: for i3=1 to NUDY
  pobf=pobf+pobl(i1,i2,i3): next i3,i2,i1
DIFE if i4=i2 and i5=i3 then
  dife(i1,i2,i3,i4,i5)=0
  else
  if reme(i2,i3)-reme(i4,i5)>=0 then
```

```

    A=tdif/dist(i2,i3,i4,i5):B=reme(i2,i3)-reme(i4,i5)
    C=xiva(i2,i3)-xiva(i4,i5):D=prve(i4,i5)-prve(i2,i3)
    dife(i1,i2,i3,i4,i5)=A*B*C*D*cfmi(i1,i4,i5)
else
    A=tdif/dist(i2,i3,i4,i5):B=reme(i3,i4)-reme(i2,i3)
    C=xiva(i2,i3)-xiva(i4,i5):D=prve(i4,i5)-prve(i2,i3)
    dife(i1,i2,i3,i4,i5)=A*B*C*D*cfmi(i1,i4,i5)
end if
end if
POBA A=0:for i3=1 to NUCO:A=A+pobi(i3,i1,i2):next
    if A>0 then
        poba(i1,i2)=A
    else
        poba(i1,i2)=1
    end if
SMIG smig=pnmg-emig
PNMG A=0: for i2=1 to NUDX: for i3=1 to NUDY
    A=A+xiva(i2,i3) : next i3,i2
    pnmg=tinm*empt*A
EMIG if paro=0 then
    emig=0
else
    emig=tmeg*paro
end if
POBO A=0: for i2=1 to NUDX: for i3=1 to NUDY
    A=A+pobi(i1,i2,i3): next i3,i2
    if A>0 then
        pobo(i1)=A
    else
        pobo(i1)=1
    end if
PEMP A=0:for i4=1 to NUDX:for i5=1 to NUDY
    A=A+diee(i1,i2,i3,i4,i5)-dies(i1,i2,i3,i4,i5):next i5,i4
    A=A+pace(i1,i2,i3)-pore(i1,i2,i3)
    pemp(i1,i2,i3)=pemi(i1,i2,i3)+A
    if pemp(i1,i2,i3)<0 then pemp(i1,i2,i3)=0
PACE A=0: for i5=1 to NUSE:for i4=1 to NUSE
    A=A+tasa(i5,i4)*pemt(i5)*pemt(i4)+auto(i5)*pobe : next i4,i5
    pace(i1,i2,i3)=A*tree(i1,i2,i3)
PORE pore(i1,i2,i3)=tree(i1,i2,i3)*tasu(i1)*pemt(i1)*pemt(i1)
DIEE if tret(i2,i3)<tret(i4,i5) then
    diee(i1,i2,i3,i4,i5)=dofe(i1)*pemi(i1,i4,i5)
else
    diee(i1,i2,i3,i4,i5)=0
end if
DIES dies(i1,i2,i3,i4,i5)=diece(i1,i4,i5,i2,i3)
TREE tree(i1,i2,i3)=pemi(i1,i2,i3)/pemt(i1)
PEMT pemt(i1)=0: for i2=1 to NUDX: for i3=1 to NUDY
    pemt(i1)=pemt(i1)+pemi(i1,i2,i3): next i3,i2
    if pemt(i1)<=0 then pemt(i1)=2
TRET tret(i1,i2)=pems(i1,i2)/pemr
PEMS pems(i1,i2)=0: for i3=1 to NUSE
    pems(i1,i2)=pems(i1,i2)+pemi(i3,i1,i2): next i3
    if pems(i1,i2)<=0 then pems(i1,i2)=1
PEMR pemr=0: for i2=1 to NUDX: for i3=1 to NUDY
    pemr=pemr+pems(i2,i3): next i3,i2
    if pemr<=0 then pemr=3
EMPL empl(i1)=empi(i1)+crem(i1)-baem(i1)
CREM A=0: for i2=1 to NUDX: for i3=1 to NUDY
    A=A+pace(i1,i2,i3): next i3,i2
    A=A+auto(i1): A=A*temp(i1)

```

```

    crem(i1)=A
BAEM A=0: for i2=1 to NUDX: for i3=1 to NUDY
    A=A+pore(i1,i2,i3): next i3,i2
    baem(i1)=A*temp(i1)
POBE pobe=0 : for i1=2 to NUCO-1
    pobe=pobe+pobo(i1): next i1
    pobe=pobe*(1-cruz)
PARO if pobe>empt then
    paro=pobe-empt
    else
    paro=0
    end if
EMPT empt=0: for i1=1 to NUSE
    empt=empt+empi(i1): next i1
RENT rent(i1)=reni(i1)*(1+aume(i1))
REMP remp=remi*(1+aune)
RENB A=0: for i3=1 to NUSE
    A=A+reni(i3): A=A/nuse
    renb(i1,i2)=A*poba(i1,i2)/pobt : next i3
RENC renc(i1,i2)=remi*poba(i1,i2)/pobt
REME A=renb(i1,i2)*empt: B=renc(i1,i2)*paro
    reme(i1,i2)=(A+B)/pobe
SUEC suec(i1,i2,i3)=suei(i1,i2,i3)+crsu(i1,i2,i3)-posu(i1,i2,i3)
CRSU if i1=1 then crsu(1,i2,i3)=cove(i2,i3)/pasa(i2,i3)
    if i1=2 then
    A=0: for i4=1 to NUSE
    A=A+pace(i4,i2,i3): next i4
    crsu(2,i2,i3)=pdem*A
    end if
POSU if i1=1 then posu(1,i2,i3)=0
    if i1=2 then
    A=0: for i4=1 to NUSE
    A=A+pore(i4,i2,i3): next i4
    posu(2,i2,i3)=pdem*A
    end if
SUDE A=ofsu(i1,i2,i3)+trsu(i1,i2,i3)+reca(i1,i2,i3)-ocsu(i1,i2,i3)
    sude(i1,i2,i3)=sudi(i1,i2,i3)+A
TRSU A=0: for i4=1 to NUSU
    A=A+pole(i1,i4,i2,i3): next i4
    trsu(i1,i2,i3)=(1-A)*posu(i1,i2,i3)
RECA A=0: for i4=1 to NUSU
    A=A+pole(i1,i4,i2,i3)*posu(i4,i2,i3): next i4
    reca(i1,i2,i3)=A
OFSU if suel<solt then
    ofsu(i1,i2,i3)=sure(i1,i2,i3)*suel/solt
    else
    ofsu(i1,i2,i3)=1
    end if
OCSU ocsu(i1,i2,i3)=crsu(i1,i2,i3)
SUEL suel=0: for i1=1 to NUSU: for i2=1 to NUDX: for i3=1 to NUDY
    suel=suel+suei(i1,i2,i3)+sudi(i1,i2,i3): next i3,i2,i1
    if suel<1 then suel=1
SURE sure(i1,i2,i3)=(suei(i1,i2,i3)+sudi(i1,i2,i3))/suel
DESU if i1=1 then desu(1,i2,i3)=tpvv*xioc(i2,i3)
    if i1=2 then
    A=0: for i4=1 to NUSE
    A=A+pace(i4,i2,i3): next i4
    desu(2,i2,i3)=tena*A/pems(i2,i3)
    end if
PRSU A=1+cosa(i1,i2,i3)*abs(desu(i1,i2,i3)-ofsu(i1,i2,i3))/
    abs(desu(i1,i2,i3)+ofsu(i1,i2,i3))

```

```

    prsu(i1,i2,i3)=prsi(i1,i2,i3)*A
COSA if desu(i1,i2,i3)>ofsu(i1,i2,i3) then cosa(i1,i2,i3)=1
      if desu(i1,i2,i3)=ofsu(i1,i2,i3) then cosa(i1,i2,i3)=0
      if desu(i1,i2,i3)<ofsu(i1,i2,i3) then cosa(i1,i2,i3)=-1
XIVE xive(i1,i2)=xivi(i1,i2)+cove(i1,i2)
COVE if ofsu(1,i1,i2)>0 then
      cove(i1,i2)=pasa(i1,i2)*ofsu(1,i1,i2)
      else
      cove(i1,i2)=0
      end if
PASA pasa(i1,i2)=xivi(i1,i2)/suei(1,i1,i2)
PRME A=1+coso(i1,i2)*deve(i1,i2)/xiva(i1,i2)
      prme(i1,i2)=prmi(i1,i2)*A
COSO if deve(i1,i2)>xiva(i1,i2) then coso(i1,i2)=1
      if deve(i1,i2)=xiva(i1,i2) then coso(i1,i2)=0
      if deve(i1,i2)<xiva(i1,i2) then coso(i1,i2)=-1
PRVE prve(i1,i2)=supe(i1,i2)*prmi(i1,i2)
SUPE supe(i1,i2)=10000*suei(1,i1,i2)/(xivi(i1,i2)*bloc)
XIOC xioc(i1,i2)=poba(i1,i2)/cofa
XIVA if xivi(i1,i2)>xioc(i1,i2) then
      xiva(i1,i2)=xivi(i1,i2)-xioc(i1,i2)
      else
      xiva(i1,i2)=1
      end if
DEVE B=0 : for i3=1 to NUDX: for i4=1 to NUDY
      if i1=i3 and i2=i4 then
        B=0
      else
        B=B+ prve(i3,i4)/(prve(i1,i2)*dist(i1,i2,i3,i4))
      end if
      next i4,i3
      B=proq*B
      A=prop/prve(i1,i2)
      deve(i1,i2)=A+B
DIST dist(i1,i2,i3,i4)=sqr((i4-i2)^2+(i3-i1)^2): A=tnac

```

Podemos decir, pues, que hemos obtenido un modelo dinámico multidimensional para un Sistema urbano, dado por la lista de variables, las ecuaciones y la estructura implícita proporcionada por estas ecuaciones, de un modo similar al que se suele realizar para los modelos de la Dinámica de Sistemas.

Fase 5: Hasta el momento actual ha sido imposible validar un modelo como éste porque, para el caso de un Sistema urbano, no existen bases de datos para las variables de estado distribuidas espacialmente. Esperamos, no obstante, poder validar un modelo de estas características en un futuro próximo, cuando existan las bases de datos especificadas.

Fase 6: A pesar de la imposibilidad de validar el modelo, lo hemos usado con el fin de mostrar una simulación de 10 años, definiendo tres cohortes de población, cuatro distritos, dos sectores económicos y dos tipos de suelo. Los datos de las variables de entrada y de las condiciones iniciales para las variables de estado son las correspondientes a la ciudad de Valencia [AECV, 1996]. Nótese que las condiciones iniciales para las variables de estado han sido implementadas teniendo en cuenta la proporcionalidad de 4/19, debido a que la ciudad de Valencia posee diecinueve distritos. A partir de aquí, todas las condiciones iniciales han sido definidas regularmente para cada distrito y para cada valor de todas las variables de cambio. Para nosotros, pues, las simulaciones consisten en estudiar la evolución de esta distribución regular de las

variables de estado. Algunos de los resultados de esta simulación se proporcionan más abajo, en la Tabla 2. Debido al límite de espacio, sólo hemos proporcionado los resultados para los distritos definidos para las variables de cambio espaciales dadas por los valores $(x,y)=(1,1)$. A partir de estos resultados, podemos observar que el modelo conserva la regularidad de las condiciones iniciales y, al mismo tiempo, vemos que existe un lento incremento para cada una de las variables durante los diez años de simulación.

año	EMPL(2)	RENT(1)	RENT(2)	REMP	XIVE(1,1)	PRVE(1,1)
1998	34750.22	2277000	2090000	1123200	18193.9	8259.912
1999	34750.44	2356695	2184050	1168128	18227.84	8259.896
2000	34750.66	2439179	2282332	1214853	18258.74	8259.883
2001	34750.88	2524551	2385037	1263447	18289.68	8259.87
2002	34751.09	2612910	2492364	1313985	18320.65	8259.858
2003	34751.31	2704362	2604521	1366545	18351.66	8259.847
2004	34751.53	2799014	2721724	1421206	18380.94	8259.835
2005	34751.75	2896980	2844202	1478055	18407.93	8259.823
2006	34751.97	2998374	2972191	1537177	18433.61	8259.812
2007	34752.19	3103317	3105939	1598664	18456.97	8259.8

Tabla 2: resultados de algunas variables de estado para el ejemplo de aplicación.

7. CONCLUSIONES.

El objetivo de este artículo ha sido proponer unas ecuaciones básicas, lo bastante generales para poder modelizar Sistemas con variación multidimensional (modelos dinámicos multidimensionales), en concreto, las ecuaciones del Modelo Dinámico Multidimensional (MDM), su caso particular dado por las ecuaciones del Modelo Dinámico Multidimensional Lineal (MDML), y el caso particular de ambos dado por las ecuaciones del Modelo Espacio-Temporal General (METG).

Los tipos de modelos resultantes, obtenidos a través de una metodología también proporcionada, pueden ser usados para, por ejemplo, para simular políticas de ayuda a la toma de decisiones en Sistemas socioeconómicos de gran complejidad.

Como ejemplo de aplicación, hemos construido un Modelo Espacio-Temporal General para estudiar la evolución de un sistema urbano, a partir de las ecuaciones básicas dadas por el METG y la metodología de modelización proporcionada. El Sistema urbano viene dado por la población por distritos y cohortes, empresas por distritos y sectores económicos, viviendas por distritos, empleo y renta por sectores económicos y tipos de uso del suelo. Se han tenido que realizar hipótesis sobre la estructura matemática de los flujos multidimensionales del respecto de las variables de estado y de entrada, través de las variables auxiliares necesarias. A pesar de no poseer los datos necesarios para validar los resultados de las simulaciones, estas nos muestran que los resultados del modelo mantienen la distribución regular de las condiciones iniciales implementadas.

Como futuro trabajo de investigación, los autores intentarán aplicar estos tipos de modelos y la metodología proporcionada con el fin de construir modelos multidimensionales validados Sistemas socioeconómicos tales como Sistemas urbanos o similares, de tal manera que puedan servir como herramienta de toma de decisiones y se pueda contribuir, de alguna manera, al desarrollo socioeconómico de la sociedad.

8. REFERENCIAS.

[AECV, 1996] Oficina d'Estadística. *Anuari Eatadístic de la ciutat de València*. Ed. Ajuntament de València, 1996.

[Aracil, 1992] J. Aracil. *Introducción a la dinámica de sistemas*. Alianza Editorial textos, 1992.

[Caselles, 1994] A. Caselles. *Improvements in the Systems-Based Models Generator SIGEM*. *Cybernetics and Systems. An international journal*, 25:81-103, 1994.

[Micó y Caselles, 1998] J. C. Micó y A. Caselles. *Space-Time Simulation for Social Systems*. Fourteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. Viena, 1998.

[Wolfram, 1994] S. Wolfram. *Cellular automata and complexity (collected papers)*. Addison Wesley, Reading, 1994.